

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Stelzer-Rothe, Thomas:

**Gefahren in der Arbeit von Berufungskommissionen –
Verfahrensgestaltung und BIAS-Phänomene**

In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041942>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Gefahren in der Arbeit von Berufungskommissionen – Verfahrensgestaltung und BIAS-Phänomene

Die Optimierung von Berufungsverfahren und die Reduzierung von BIAS-Effekten sind eine Frage der intensiven Selbstreflexion auf Grundlage von Kenntnissen über mögliche Fehler in Beurteilungssituationen und eine Frage der Gerechtigkeit. Denn Berufungsverfahren sind strategische Erfolgsfaktoren.

Prof. Dr. Thomas Stelzer-Rothe

Foto: privat

PROF. DR. THOMAS STELZER-ROTHE
Fachhochschule Südwestfalen
Präsident des *h1b* Nordrhein-Westfalen
tsr@stelzer-rothe.de

Wer in einer Berufungskommission mitarbeitet, ist durch zusätzlich zum üblichen Geschehen zu bewältigende Aufgaben gefordert und investiert in der Regel beträchtliche Zeit in den Findungsprozess für eine Person, die sich für die ausgeschriebene Professur am besten eignet. Die Arbeit ist Teil der akademischen Selbstverwaltung und die Vorstellung, dass eine entfernte Personalabteilung neu zu berufende Kolleginnen und Kollegen auswählt, ist aus Gründen der Freiheit von Forschung und Lehre, die das Recht beinhaltet, das eigene Kollegium zu bilden, abwegig. Insofern räumt das Hochschulrecht den bereits im Amt befindlichen Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule und den Studierenden das Recht und die Pflicht ein, sich an der Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Das Wohl und Wehe von Studierenden wird über Generationen hinweg davon beeinflusst, ob es gelingt, die für die Stelle besonders geeignete Person in einem Auswahlverfahren zu identifizieren. Das Gleiche gilt für die von Hochschulen für angewandte Wissenschaften wahrgenommene Aufgabe, die Region, in der sie sich befindet, durch angewandte Forschung und Entwicklung zu fördern. Allein diese beiden Argumente reichen aus, um die Ernsthaftigkeit dessen, was in Berufungskommissionen passiert, zu begründen, und betonen den Anspruch, dass die Erfüllung der genannten Pflicht von Professorinnen

und Professoren im Kern gemeinwohlorientiert sein soll.

In der Praxis vieler Berufungsverfahren, in denen der Autor seit über 30 Jahren Erfahrungen sammeln konnte, wird ein Punkt leider leicht übersehen. Die im Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland höchste Norm, das Grundgesetz, formuliert einen besonderen Anspruch an den Zugang zum öffentlichen Dienst: „Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte“.¹ Hinter diesem Artikel des Grundgesetzes verbirgt sich letztlich, Gerechtigkeit im Verfahren walten zu lassen. Gerechtigkeit heißt nichts anderes, als dass jede/jeder das erhält, was ihr oder ihm zusteht. Berufungskommissionen sind verpflichtet, alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden und eine Bestenauslese vorzunehmen. Tun sie dies nicht, droht die Konkurrentenklage und bei festgestellter Fehlerhaftigkeit ist es das Recht des Bewerbers/der Bewerberin, dass über die Bewerbung erneut entschieden werden muss.

Kurz und gut, Berufungskommissionen sind grundgesetzlich verpflichtet und haben eine überaus hohe Verantwortung den Bewerberinnen und Bewerbern und der Gesellschaft gegenüber. Aus diesen Überlegungen heraus erfolgt die Zielsetzung der folgenden Ausführungen:

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041942>

1 Art. 33 Abs. 2 GG. Es geht um den sogenannten Bewerbungsverfahrenanspruch. Bewerber und Bewerberinnen haben demnach einen Anspruch auf eine Ermessens- und Beurteilungsfehlerfreiheit im Verfahren. Dazu gehört, dass die Befähigung (ein Grund, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen) nach § 21 Abs. 1 VwVfG geprüft wird. Die Berufsordnungen der Hochschulen sehen dies i. d. R. vor.

„Aus der Einhaltungsnötigkeit der genannten Verfahrensgrundsätze ergibt sich, dass die Mitglieder von Berufungskommissionen sich zuvor intensiv mit dem Berufungsprozess auseinandersetzen sollten. Das wird aus der Erfahrung des Autors heraus am besten durch eine sachkundig begleitete konstituierende Sitzung bzw. Abschlusssitzung und/oder in einer separaten Schulung erfolgen.“

- Welche Verfahrensgrundsätze sind in Berufungskommissionen zu beachten?
- Welche BIAS-Phänomene lassen sich in der Praxis vor allem beobachten?
- Wie können Mitglieder einer Berufungskommission eigene BIAS-Phänomene reduzieren?
- Was ist zu tun, wenn BIAS-Phänomene bei anderen wahrgenommen werden?
- Was bedeuten die Ausführungen für Berufungsverfahren?
- Das Verfahren muss in Bezug auf die einzelnen Bewerber/Bewerberinnen gleich handeln.
- Das gilt darüber hinaus für die Gleichstellung von Männern, Frauen und Diversen und für die Behandlung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Aus der Einhaltungsnötigkeit der genannten Verfahrensgrundsätze ergibt sich, dass die Mitglieder von Berufungskommissionen sich zuvor intensiv mit dem Berufungsprozess auseinandersetzen sollten. Das wird aus der Erfahrung des Autors heraus am besten durch eine sachkundig begleitete konstituierende Sitzung bzw. Abschlusssitzung und/oder in einer separaten Schulung erfolgen. Die Beobachtung und Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern in Assessment-Centern wird in der Unternehmenspraxis aus gutem Grund umfassend geschult, um die Gütekriterien in Auswahlverfahren (Validität, Objektivität und Reliabilität) zu gewährleisten.³ In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie umfassend die Beobachtung von Verhalten (und damit möglicherweise korrespondierende Haltungen) in Berufungsverfahren erfolgen muss und kann. Hier stößt man auf ernst zu nehmende Probleme. Berufungsverfahren sind so zu gestalten, dass eine Vielzahl von Beobachtungen möglich ist, die zusammengekommen ein belastbares Urteil über den Bewerber/die Bewerberin zulassen. Ohne auf die differenzierten Hintergründe an dieser Stelle weiter eingehen zu können, ist klar, dass von einer stabilen Persönlichkeitskomponente nur dann gesprochen werden kann, wenn mehrfach Beobachtungen zu den Anforderungen einer Stellenausschreibung zugeordnet werden können.⁴

Bedauerlicherweise werden in der Praxis Berufungsverfahren durchgeführt, die so wenig Zeit in den Auswahlprozess investieren, dass es nahezu aussichtslos erscheint, belastbare Urteile zustande

Welche Verfahrensgrundsätze sind in Berufungskommissionen zu beachten?

Aus dem soeben angedeuteten Anspruch an Auswahlverfahren, der bei der Besetzung einer Professur zu bedenken ist, erwachsen Verfahrensgrundsätze, die es unbedingt zu beachten gilt, um Konkurrentenklagen zu vermeiden und vor allem Gerechtigkeit zu ermöglichen:²

- Die wesentlichen Auswählerwägungen sind in den Akten der Kommission niederzulegen.
- Unterlegene Bewerber/Bewerberinnen müssen in der Lage sein, sachgerecht darüber zu entscheiden, ob sie die Auswahlentscheidung hinnehmen sollen.
- Das Gleiche gilt für ein Gericht, das die Entscheidung überprüfen muss.
- Das Anforderungsprofil erhält somit entscheidende Bedeutung für die Auswahl des Bewerbers/der Bewerberin.
- Die Einhaltung dieser Maßstäbe unterliegt grundsätzlich der vollen gerichtlichen Kontrolle.
- Für die Überprüfung der Auswahlentscheidungen ist kein Wortlautprotokoll erforderlich, jedoch eine stichwortartige Zusammenfassung der Fragen und Antworten des Gesprächs mit der Kommission und des Vortrags/der Lehrprobe.

2 Vgl. Neukirchen, Mathias und Emmrich, Etienne (Hrsg.) 2021: Berufungen, Befangenheit und Bewerbungsverfahrenanspruch. Baden-Baden. Vgl. auch die dort angegebenen weiterführenden Hinweise.

3 Vgl. dazu auch die sehr grundsätzliche Analyse von Kompa in 1999: Assessment Center. Bestandsaufnahme und Kritik. München und Mering.

4 Vgl. dazu insgesamt Wottawa, Heinrich und Hossiep, Rüdiger (2017): Anwendungsfelder psychologischer Diagnostik. Göttingen.

zu bringen.⁵ Hier werden vor allem mehrstufige Verfahren empfohlen, die realistische Lehrveranstaltungen (z. B. über 90 Minuten), fachliche Vorträge und ausführliche Gespräche mit der Berufungskommission beinhalten, die die Anforderungen der Stellenausschreibung abbilden.⁶

Welche BIAS-Phänomene lassen sich in der Praxis vor allem beobachten?

Nach all dem Gesagten ist zu klären, welchen systematischen Fehlern in Berufungsverfahren vorzubeugen ist. Es ist naheliegend, dass Wahrnehmungsverzerrungen wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Altersvorurteile und/oder Vorurteile gegenüber Migrant*innen die Auswahl geeigneter Personen massiv beeinflussen können. Der Begriff BIAS bedarf zunächst einer Abgrenzung.⁷ Zu unterscheiden sind:

- Kategorisierung
- Stereotypen
- Vorurteile
- BIAS-Phänomene

Kategorisierung ist die Fähigkeit, intuitiv zu sortieren und Sammelbegriffe zuzuordnen. Sie ist überaus hilfreich und notwendig. Stereotypen sind unvollkommenes Wissen über wahrgenommene Gruppen. Stereotypen Glauben schenken führt zu Vorurteilen. Sie sind schnell gefällig, klischeehaft und führen zu fehlerhaften und generalisierenden Verallgemeinerungen. BIAS-Phänomene sind kognitive Wahrnehmungsverzerrungen wie zum Beispiel Vorurteile. Sie können blitzschnell und unbewusst wirken, sodass man von einem sogenannten Unconscious BIAS spricht. Diese sind besonders gefährlich, weil sie nicht bemerkt werden, jedoch Entscheidungen maßgeblich beeinflussen können. Das kann zum Beispiel ein Eindruck sein, der sich auf das Äußere eines Menschen bezieht und Entscheidungen wirksam manipuliert.⁸ In der Literatur wird eine Vielzahl von BIAS-Phänomenen beschrieben, die hier nicht alle wiedergegeben werden können. Exemplarisch werden einige in der Praxis von Berufungsverfahren vom Autor häufig beobachtete Phänomene in Abbildung 1 beschrieben.

Abbildung 1: Quelle: Modifiziert nach Domsch u. a. (2019): Unconscious Bias – Eine Einführung zu Vorurteilen im Arbeitsleben. In: Domsch, Michel E. u. a. (Hrsg.): Vorurteile im Arbeitsleben. Unconscious Bias erkennen, vermeiden und abbauen. Berlin. S. 3–20.

5 Diese Erfahrung erwächst aus der umfassend reflektierten Beratungspraxis von Bewerberinnen und Bewerbern, die der Autor sammeln konnte. Mitunter werden Lehrveranstaltungen von 20 Minuten angesetzt und anschließende Gespräche mit der Berufungskommission geführt, die kaum 30 Minuten umfassen. Die Validität dieser Verfahren ist überaus zweifelhaft.

6 Für die Beurteilung der Bewerberinnen und Bewerber sind ausschließlich die in der Ausschreibung genannten Anforderungen relevant. Nachträglich definierte Kriterien begründen Konkurrenzklagen.

7 Vgl. dazu Domsch, Michel E. u. a. (Hrsg.) 2017: Vorurteile im Arbeitsleben. Unconscious Bias erkennen, vermeiden und abbauen. Berlin. S. 4 ff. Vgl. auch Klauer, Karl Christoph (2020): Soziale Kategorisierung und Stereotypisierung. In: Petersen, Lars-Eric; Six, Bernd (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen. Weinheim und Basel. S. 23–32.

8 Vgl. dazu Vedder 2019: Lookismus als Unconscious Bias: Der Einfluss des Aussehens auf Personalentscheidungen. In: Domsch, Michel E. u. a. (Hrsg.) 2019: Vorurteile im Arbeitsleben. Unconscious Bias erkennen, vermeiden und abbauen. Berlin. S. 103–114.

Bei genauerer Betrachtung sind schon die Tageszeiten und/oder die verschiedenen Gruppen von Studierenden geeignet, Verzerrungen in der Wahrnehmung zu verursachen. Die Herstellung einigermaßen vergleichbarer Bedingungen für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber ist äußerst schwierig. Trotzdem sind Berufungskommissionen dringend aufgefordert, wenigstens annähernd gleiche Bedingungen herzustellen und sich in der Vorbereitung der konkreten Teile des Berufungsprozesses darüber Gedanken zu machen. Es wird nicht nur an dieser Stelle deutlich, dass Berufungsverfahren, die den Gütekriterien von Auswahlverfahren gerecht werden sollen, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Auf Hochschulleitungsebene ist diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, indem die Arbeit wenigstens angemessen gewürdigt wird.⁹

Wie können Mitglieder einer Berufungskommission eigene BIAS-Phänomene reduzieren?

Der Weg zur Vermeidung von BIAS-Phänomenen ist beschwerlich. Dabei ist die Kombination aus Selbst- und Fremdbeobachtung sinnvoll. Das setzt im Falle der Selbstbeobachtung eine detaillierte schriftliche Beobachtung von Bewerberinnen und Bewerbern und eine genauso detaillierte schriftliche Begründung des eigenen Urteils über das wahrgenommene Verhalten der Kandidatinnen und Kandidaten voraus. Anschließend ist die kritische Reflexion auf der Grundlage von bekannten BIAS-Phänomenen notwendig. Im Falle der Fremdbeobachtung ist ebenfalls konkretes, schriftlich festgehaltenes Verhalten, die Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens zu den feedbackgebenden Personen und die Formulierung annehmbarer und nachvollziehbarer Rückmeldungen wichtig, um bei Erwachsenen gegebenenfalls Verhaltensänderungen zu bewirken. Beides scheint einfach zu sein, ist jedoch in der Hochschulpraxis überaus anspruchsvoll. Es kostet Zeit und Selbstüberwindung, sich mit dem eigenen und vielleicht fehlerhaften Verhalten zu beschäftigen und anschließend sogar Haltungen zu verändern.

Was ist zu tun, wenn BIAS-Phänomene bei anderen wahrgenommen werden?

Zunächst ist es sicher angeraten, vorsichtig vorzugehen, weil geprüft werden sollte, ob es sich wirklich um ein BIAS-Phänomen handelt. In Berufungskommissionen ist die Thematisierung von Sachverhalten, die das korrekte Vorgehen im Auswahlverfahren

„Der Weg zur Vermeidung von BIAS-Phänomenen ist beschwerlich. Dabei ist die Kombination aus Selbst- und Fremdbeobachtung sinnvoll.“

betreffen, erfahrungsgemäß überaus konfliktträchtig. Wer ein Problem anspricht, braucht Mut, dem gegebenenfalls folgenden sozialen Druck standzuhalten.

Um die Situation zu bewältigen, sind konkrete Beobachtungen detailliert zu beschreiben, vorsichtige Vermutungen zu äußern und um Klärung zu bitten. Das setzt wie bei der Selbstbeobachtung voraus, dass sehr genau geschildert wird, worauf sich die Vorbehalte beziehen, die vorgebracht werden. Sowohl bei der Selbstbeobachtung als auch bei der Beobachtung anderer ist die auf die Dokumentation gestützte Diskussion von entscheidender Bedeutung. Sie ist, wie oben erwähnt, für die Verfahrensfehlerfreiheit und in diesem Zusammenhang überaus wichtig.

Was bedeuten die Ausführungen für Berufungsverfahren?

Die Vielfältigkeit von Fehlern in Berufungsverfahren ist hoch. Die Bedeutung von hochwertigen Auswahlprozessen für die Gesellschaft, die zur Berufung der geeigneten und besten Bewerberin oder des besten Bewerbers führen, wurde oben ausgeführt. Daraus folgt, dass Berufungsverfahren äußerst genau in den Blick genommen werden sollten und ihre Qualität zu den strategischen Erfolgsfaktoren von Hochschulen schlechthin gehören. Berufungsverfahren brauchen eine umfassende Vorbereitung, Zeit und adäquate Reflexionsprozesse während sowie nach dem Verfahren. Es ist naheliegend, genauso wie etwa bei Lehrveranstaltungen das gesamte Geschehen einer sachlichen Kritik zu unterziehen und die Ergebnisse angemessen in den Fachbereichen der Hochschulen auf Hochschulleitungsebene zu verarbeiten. Die Optimierung von Berufungsverfahren und die Reduzierung von BIAS-Effekten ist eine Frage der intensiven und ehrlichen Selbstreflexion auf der Grundlage von Kenntnissen über mögliche Fehler in Beurteilungssituationen und eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber anderen Menschen, die auf der Suche nach einer Berufung sind. Hochschulen sind sehr gut beraten, sich in Zukunft noch mehr um die Güte der Verfahren zu kümmern, da es sich um einen herausragenden strategischen Faktor handelt. ■

⁹ Nur am Rande ist darauf hinzuweisen, dass alles in diesem Artikel Gesagte auch für die Hochschulleitungsebene zutrifft. Hier tritt das besondere Problem auf, dass die letzte Entscheidung über die Berufung gegebenenfalls auf nur wenigen Eindrücken während eines Gesprächs basiert, das nicht den gesamten Eindruck innerhalb eines Berufungsprozesses abbilden kann. Hier kommt der Dokumentation des Verfahrens eine überaus hohe Bedeutung zu. Die Veränderung eines vorliegenden Listenvorschlags durch die Hochschulleitung unterliegt den gleichen Kriterien wie die Entscheidung selbst. Sie muss nachvollziehbar sein, um Konkurrentenklagen vorzubeugen und um Gerechtigkeit im Verfahren zu gewährleisten.